

KASBLAR PROFESSIOGRAMMASINI YARATISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK ASOSLARI.

Xazratqulova Madina

GulDU

“Pedagogika-psixologiya ta’limi”
magistrant

Annotatsiya: Ushbu maqolada kelajak kasb egalari qanday bo‘lishi kerakligiga ta’rif berilgan. Kasb professiogrammasida shaxsning shaxsiy xislatlari, kasbiy bilim darajasi, kasbiy xislatlari, kommunikativ malakalari, gnostik malakalari, ijodiy xislatlari, shuningdek, didaktik, akademik, perseptiv, nutqiy, tashkilotchilik, avtoritar, kommunikativ qobiliyatlari ishlab chiqilgan va ilmiy jihatdan asoslangan.

Kalit soʻzlar: kasb, professiogramma, kasb professiogrammasi, pedagogik, psixologik, kelajak, o‘qituvchi, kasb tiplari, kompetensiya.

Inson o‘z kasbini to‘g‘ri tanlashi uchun nafaqat o‘zining shaxsiy xususiyatlari, balki tanlayotgan kasbi to‘g‘risida ham yetarlicha ma’lumotga ega bo‘lishi lozim. O‘quv mashg‘ulotlari, ekskursiyalar, mutaxassislar bilan o‘tkaziladigan uchrashuv va suhbatlar, adabiyotlarni o‘rganish orqali ham bunday ma’lumotlar olish mumkin. Avvalo kasb va kasb professiogrammasi haqida gapirishdan oldin kasb va

professiogramma tushunchalariga alohida to‘xtalish lozim.

Kasb – nafaqat daromad topish manbayi, balki umrning asosiy qismi sarflanadigan faoliyat hamdir.

Professiogramma – kasblar yoki mutaxassisliklar to‘g‘risidagi tushunchalar bir tizimga solingan, mehnatning pedagogik-psixologik tomonlarini ochib beradigan, tartiblangan va o‘zaro uzviy bog‘langan, umumiy vazifani bajarish uchun zarur bo‘ladigan shaxsiy,

umuminsoniy va kasbiy sifatlarni o‘zida mujassam etgan, insonning kelgusi amaliy faoliyatda foydalanishiga qaratilgan qisqa va asosli talablar majmuasi hamdir. Endilikda mazkur kasblar professiogrammasini ham ana shunday muhim ma’lumot manbalari sirasiga kiritish mumkin. Asosiysi, u inson ongida muayyan bir kasbning o‘ziga xos xususiyatlari to‘g‘risida yaxlit tasavvur hosil qiladi.

Kasb tanlashda nimalarga e’tibor qaratish kerak?

Kasb tanlash – har bir inson hayotidagi eng muhim tanlovlardan biri. Psixologlar bunday mas’uliyatli qaror qabul qilishda faqatgina atrofdagilarning tavsiyasiga tayanish emas, tahlilning boshqa muqobil variantlarini ham qo‘llashni taklif qilishadi.

Ma’lumki, kasb tanlash, kasbga yo‘naltirish haqida qanchalik fikr yuritmaylik, maxsus testlarni ishlab chiqmaylik, baribir hayotda kim bo‘lish kerakligini ota-ona ham bitiruvchi ham bilmaydi. Shu bois, bu muammoni samarali hal qilish maqsadida psixologlar quyidagi tavsiyalarga amal qilish zarurligini ta’kidlaydilar.

1. O‘zingizni sinab ko‘ring.

2. Bilimlaringizni kengaytiring.

3. Kasblar bilan yaxshiroq tanishib chiqing.

4.

O‘z xohishlaringizni tizimlashtiring.

5. So‘zdan amalgacha.

6. Zaxira aerodromi.

7. Qaror faqat mustaqil ravishda amalga oshiriladi.

8. Kasb tanlashda oilaviy an’anani davom ettirish shart emas.

O‘quvchilar professiogramma bilan tanishib chiqish asosida “Kasblar olamiga sayohat” qilishadi, ilgari bilmagan va eshitmagan kasblari haqida batafsil ma’lumot olishadi va ularga bo‘lgan qiziqishi ortadi.

Kasb tavsifnomasi, ish mazmuni, bilish zarur (bilim, ko‘nikma, malakalar), muhim bo‘lgan kasbiy fazilatlar, tibbiy moneliklar (cheklovlar), kasbiy o‘shish istiqbollari, turdosh kasblar kabi ko‘plab ma’lumotlarni o‘z ichiga olgan. Professiogrammada turli shakllar (matn, jadval, grafik tasvirlar yoki diagramma) dan unumli foydalaniladi. Masalan,

elektr jihozlari va tarmoqlarini montaj qilish va xizmat ko'rsatish bo'yicha texnik-elektr kasbining professiogrammasini ko'rib chiqaylik. O'quvchi ushbu kasb professiogrammasini ko'zdan kechirarkan, kelgusida ushbu kasb doirasida elektr tarmoqlari va jihozlariga xizmat ko'rsatish elektromontyori, rele himoyasi va elektr o'lchov asboblari elektromontyori, elektr energiya iste'moli nazoratchisi, muqobil va noan'anaviy energiya manbalari qurilmalariga xizmat ko'rsatish texnigi (mexanigi) kabi ixtisosliklarni ham egallashini bilib oladi. Shuningdek, elektr ta'minotini yaratish, ishlatish va ekspluatatsiya qilish, tashkilotni texnik jihozlash va energiya ta'minoti tizimini yaxshilash va rivojlantirish bo'yicha takliflar berish, shuningdek, elektr jihozlarini o'rnatish, elektr chizmalarini chizish, rele himoyasi va elektr o'lchov asboblarini nazorat qilish va ularga texnik xizmat ko'rsatish, elektr resurslariga bo'lgan ehtiyojni aniqlash, texnik qayta jihozlash bo'yicha zaruriy asoslarni tayyorlash, shuningdek, elektr jihozlarini ta'mirlash bo'yicha

shartnomalar tuzish, elektr jihozlari uzluksiz ishlashini va ulardan to'g'ri foydalanishni ta'minlash mazkur kasb egasi ishining mazmuni ekanini anglaydi. Buning uchun esa ushbu mutaxassislikni tanlayotgan o'quvchi kelgusida elektr jihozlari va kommunikatsiyalarini ekspluatatsiya qilishga oid qaror, farmoyish, buyruq, uslubiy va me'yoriy ko'rsatmalar, elektr stansiya va nimstansiya tarqatish qurilmalarining elektr sxemasi, yuqori chastotali tokning qurilmasi, rele himoyasining ishlash tamoyili va sxemasi, elektr jihozlarining konstruktiv tuzilishi va ularning vazifalari, elektr energiya ishlab chiqarishning texnologik jarayoni, nazorat o'lchov asbob va vositalarining tuzilishi, metrologiyasi va ularning ishlash tamoyilini chuqur o'qib-o'rganishi zarurligini his qiladi. Albatta, ushbu kasb egasi emotsional turg'unlik, texnikalar bilan ishlashga moyillik, diqqatni jamlay olish qobiliyati, jismoniy chidamlilik va toqatlilik, qo'l mehnatiga moyillik kabi muhim kasbiy fazilatlarni o'zida jamlab borgan sari uning kasbiy o'sish istiqbollari, imkoniyatlari ham kengayib boraveradi.

Dastlab elektromontyor sifatida ishga qabul qilingach, kichik mutaxassis asta-sekin 6-razryadgacha borib, texnik-elektrik, sex yoki bo‘lim boshlig‘i, bosh injener-elektrik lavozimlarini ham egallashi mumkin.

Aytish joizki, mazkur mutaxassislikni egallashga tibbiy cheklovlar ham yo‘q emas. Jumladan, asab va ruhiy kasalliklar, ko‘rish va eshitish qobiliyatining pastligi, tayanch harakat apparati funksiyasining buzilishi, hushni yo‘qotish bilan bog‘liq bo‘lgan xastaliklar o‘quvchilarning kelgusida yaxshi mutaxassis bo‘lishiga monelik qiladi.

Bu, albatta, o‘quvchilarni qobiliyatiga mos ravishda muayyan kasbga yo‘naltirishda asqotadi, shuning barobarida bo‘lajak kelgusida mutaxassislarning o‘z kasbini chin dildan o‘rganishiga asos, turtki bo‘ladi. Albatta, o‘quvchi sinfdan sinfga o‘tgani sari kasb tanlash haqidagi fikrlari o‘zgarib, hayotga yaqinlashib boraveradi. Ayniqsa, 9-sinfga o‘tganida “Qaysi kasbni tanlasam ekan?”, “Bu kasbni qanday egallasa bo‘ladi?”, “Kelgusida qayerda ishlashim mumkin?”, “Shu kasbni tanlasam

hayotda, jamiyatda o‘z o‘rnimni topamanmi, yaqinlarimga moddiy ko‘maklasha olamanmi?” qabilidagi savollarga javob qidiradi. Mustaqil hayotga qadam qo‘yayotgan maktab bitiruvchisi — kelajakda o‘zi yoqtirgan kasb egasi bo‘lishi, avvalambor, uning qiziqishlari, qobiliyati hamda sa’y-harakatiga bog‘liq, qolaversa, ota-onasi va o‘qituvchilarining har jihatdan ko‘magi zarur.

Kasb tanlash jarayonida inson o‘z ehtiyoji, orzu-umidlari, qiziqishi, qobiliyati, salomatligi va boshqa qator jihatlarni inobatga olishi kerak. Umuman, kasb tanlash — murakkab va qiyin jarayon. Murakkabligi shundaki, har bir kasb o‘zgacha bir olam bo‘lib, yosh mutaxassis bu olamga kirishi, uni chuqur o‘rganishi uchun yillar davomida o‘qib-o‘rganishi hamda kasbiy faoliyatga moslashishi kerak bo‘ladi. Kasb to‘g‘risida ma’lumotlarning kamligi, bitiruvchining o‘zi yashayotgan hududda tanlagan kasbga bo‘lgan ehtiyojning qay darajada ekanini bilmasligi esa qator muammolarni keltirib chiqaradi.

— O‘zingizga ma’lum, o‘rta

maxsus, kasb-hunar ta'limi tizimi xodimlari o'z oldiga Kadrlar tayyorlash milliy dasturi asosida o'quvchilarning jadal intellektual rivojlanishini, chuqur, ixtisoslashgan, tabaqalashgan ta'lim olishlari hamda o'z qobiliyati va moyilliklari asosida tanlagan kasb-hunarlari bo'yicha mutaxassislikka ega bo'lishini ta'minlash, umumiy va kasbiy madaniyatga ega, mustaqil fikrlaydigan, ijodiy faol, demokratiya va mustaqillik tamoyillariga sodiq bo'lgan ijtimoiy yetuk shaxsni shakllantirishni maqsad qilgan, — deydi O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalarini axborot-metodik ta'minlash xizmatining axborot-noshirlik bo'limi boshlig'i Alisher Safarov. — Bunday kadrlarni tayyorlash esa maktab ostonasidan boshlanadi. Hozirgi kunda umumiy o'rta ta'lim muassasalarida o'quvchilarning turli qiziqish va imkoniyatlarini yuzaga chiqarish, rivojlantirish hamda ularning kelajagi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish yo'lida jiddiy izlanishlar olib borilmoqda. Muhimi, yoshlarning kelajakda qanday kasbni tanlashi borasidagi mustaqil fikri shakllanib bormoqda, o'z oldiga qo'ygan aniq

maqsad sari qat'iyat bilan intilish hissi kuchaymoqda.

Kasb tushunchasi nima ekanligini aniqlab olishimiz zarur. Taniqli psixolog Ye.A.Klimov kasbning turli xil holatlarini tahlil qilib chiqqan:

1. Kasb bu insonlarni ma'lum bir holatlaridagi bir xilligidir. To'g'ri turli xil kasb egalarining yashash sharoitlari turlicha bo'lishi mumkin. Hattoki bitta kasbda ham yashash darajasi turlicha bo'lishi mumkin. Bunda ularning oldiga qo'ygan maqsadlari ham muhim o'rin tutadi, biroq kasblaridagi boshlang'ich qadriyatlar bir biriga yaqin bo'ladi.
2. Kasb insonlarning xatti-harakatlarini ajratadigan holatdir. Bunda psixolog mutaxassis sifatida o'zini qanday namoyon qilishi ko'zda tutilgan. Ma'lumki psixologiya sohasi hali ham o'rganilayotgan va qarimaydigan sohalardan biri hisoblanadi. Ularning usullari ham takomillashib bormoqda.

3. Shaxs xususiyatlarini aks ettiradigan kasb faoliyatidir. Biz ko'pgina holatlarda psixolog qandaydir xizmatlar ko'rsatishini sezib, uni o'zini shakllantirishda kerak ekanligini unutib qo'yamiz.
4. Kasb bu tarixiy rivojlanuvchi tizim hisoblanadi. "professiya" so'zi lotinchadan olingan bo'lib barchani oldida gapirmoq so'zini beradi. Kasbning o'zi insonlarning yashash sharoitlariga qarab o'zgaradi. Asosan psixologiya kasbi mashhur bo'lgan shaxslarning hayoti bilan bog'liq holda amalga oshirilgan.

Kasb tanlash, kasbga yo'llash ishlari bilan uzoq yillar davomida shug'ullanib

kelgan atoqli psixolog olim E.A.Klimov kasblarni 5 asosiy tipini faqlaydi:

1. ODAM-TABIAT
2. ODAM-TEXNIKA
3. ODAM-ODAM
4. ODAM-BELGILAR
5. ODAM-BADIIY OBRAZ

Differensial-diagnostik so'rovnomada yordamida insonning faoliyatini u yoki bu turidan qaysi birini ko'proq ma'qul ko'rishligi va shunga mos ravishda qaysi kasbga moyilligi aniqlanadi. Shu bilan birgalikda kasbiy moyillik aniqlangandan so'ng tegishli kasbning professiogrammasini o'rganib chiqish maqbulroq sanaladi hamda shaxsning tanlagan kasbiga nisbatan tushuncha, boshlang'ich chuqurroq bilim, kasbiga mehr, kelajakka ishonch paydo eta oladi desak adashmagan bo'lamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. "Ma'rifat" gazetasi, 29.01.2016 Abror UMARQULOV, "Ma'rifat" muxbiri.
2. "O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda qo'llaniladigan psixologik-pedagogik tashxis metodikalari"-Sh.Ergashev, Y.M.Asadov, Q,Nuriddinov. Toshkent-2006. 52 bet.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. - Toshkent: O'zbekiston, 2019.